

NUTQ MADANIYATI VA ALOQA TURLARI, ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI TUTGAN O'RNI

X.Qodirova

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388469>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq madaniyati, lisoniy vositalarni ta'lim jarayonida yuzaga kelishi, nutqiy muloqot birliklari va ularning axloqiy xususiyatlari haqida situatsional misollar bilan birgalikda tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, nutqiy birliklar, muloqot vositalari, so'z, nutq odobi me'yorlari.

Nutq madaniyati, muloqot me'yorlari haqida so'z yuritar ekanmiz ushbu konsepsiyaning qamrovi keng ekanligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Chunonchi, nutqiy madaniyat nafaqat bir inson, balki umumbashar muloqot normalarini o'z ichiga oladi. Nutqiy madaniyatning o'ziga xos bo'lgan qonun-qoidalar majmuasi tilshunoslikda, shuningdek, madaniyatshunoslik sohalarining ham o'rganilish obyektidir. Nutq madaniyati me'yorlari millatning ruhi, urf-odatlarini o'zida aks ettiribgina qolmay, adabiy tilga amal qilish, nutq odobini saqlash kabi lisoniy omillarga ham e'tibor qaratadi.

Atoqli yozuvchilardan bo'lgan Abdulla Avloniy nutq madaniyati, so'z jozibasi to'g'risida o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" nomli asarida quydagicha so'z yuritadi:

"Agar so'z aql va hikmatga muvofiq bo'lib, o'ziga yoki eshituvchiga bir foyda chiqaradirug'on bo'lmasa, asalari orasida g'ung'urlab yurgan qovog'ari kabi quruq g'ung'urlamoq, faqat bosh og'rig'idan boshqa bir narsa emasdir. Boshimizga keladurgan qattiq kulfatlarimizning ko'pi yumshoq tilimizdan keladur. Shuning uchun: "Ko'p o'yla, oz so'yla" demishlar." [1]

Nutq madaniyati va uning so'zlovchi nutqidagi ishtiroki haqida to'xtalib o'tar ekanmiz, nutq odobi avvalo salomlashishdan boshlanishi barchamizga ma'lum. Salomlashishdagi xushmuomalalik undan keyingi yaxshi suhbatga debocha bo'ladi, tinglovchida yaxshi kayfiyat paydo qiladi. Sharqona nutq odobi qoidalariga ko'ra salomlashish har bir inson uchun ham farz, ham qarzdir. Suhbatni salomlashish bilan boshlash o'zaro suhbatdoshlar orasidagi hurmat-ehtiromning dastlabki ifodasidir. Suhbat qay tarzda boshlanishi uning qay tarzda davom etishi hamda yakuniga ham ta'sir ko'rsatadi.

Nutqiy etiket ijtimoiy hodisa bo'lib, u jamiyat, fan-texnika, madaniy, adabiy hayot bilan uzviy bog'liq bo'lib, jamiyatda, fan-texnika olamida yuz berayotgan olamshumul o'zgarishlar, to'xtovsiz yangiliklar jamiyat a'zolarining madaniy darajasi o'sib borishiga ta'sir etmay qolmaydi. Shu sababdan ham so'nggi yillarda ahvol o'rtasida nutqiy savodxonlikni oshirish, yoshlarga nutq madaniyatini o'rgatishni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida o'zbek tilida o'qitish sifatini oshirishga bo'lgan say-harakatlar, o'quvchi va talabalarning nutqiy madaniyatini takomillashtirish maqsadida bir qator davomiy chora-tadbirlar o'tkazilmoqda. Yuqoridagi sanab o'tilgan ishlarning natijasi o'laroq oliy ta'lim muassalarida "Nutq madaniyati", "O'zbek tili", "Davlat tilida ish yuritish" kabi fanlaridan talabalar tahsil olmoqdalar. [2]

O'zbek tilshunos olimlaridan R.Qo'ng'urov, E.Begmatov hamda Y.Tojiyevlar nutq madaniyati deb yuritilayotgan hodisaning tilning o'ziga xos jihatlari bilan aloqadorligidan kelib chiqib, uni til hodisasining nomini, aniq nutqiy ko'rinishining nomi, madaniy nutq haqida kishilar ongidagi aniq me'yoriy tasavvurlar nomi, tilshunoslikning o'rganish obyekti, ilmiy

muammoning nomi, nutq madaniyati muammosi bilan shug'ullanadigan tilshunoslik sohasining nomi sifatida talqin etadilar. [3]

Nutqiy etiketni yosh avlodlar ongida shakllantirish jarayonida oila, jamiyat hamda ta'lim maskanlari sezilarli hamda e'tiborga molik ahamiyatga ega. Dastlabki nutqiy ko'nikma hosil etuvchi joy bu so'zsiz oiladir. Oilada kurtak otgan ilk tarbiya va nutqiy odob ko'nikmalari o'zining nishonalarini keyinchalik jamiyat va ta'lim maskanlarida namoyon etadi. Shunday ekan, avvalo, oila davrasida yoshlarga ilk nutq odoblarini o'rgatib borish lozim. Keyingi bosqichlarda yoshlarning nutqiy odobi ustoz va murabbiylar tomonidan tartibga solinadi, ya'ni adabiy til me'yorlari, adabiy til hamda shevalar, ular o'rtasidagi farqlar, badiiy adabiyot bilan tanishuv jarayonlari yuz beradi. Ta'lim jarayoni bilan birgalikda turli tadbirlar hamda badiiy kechalarni tashkillash o'quvchilarda nutqiy etiket, notiqlikni egallash uchun yanada samarali yordam beradi. O'z vaqtida ko'nikmaga aylangan nutqiy madaniyat, tarbiya odobi yosh avlodlarning kelgusidagi kasbiy jarayonlarida muvaffaqiyatga uchrashida ta'sir ko'rsatmay qolmaydi.

References:

1. Abdulla Avloniy. "Turkiy guliston yohud axloq". – Toshkent: 2008.
2. Jo'rayev T.T, Halimov S.G' "Nutq madaniyati", o'quv qo'llanma. – Samarqand: 2021.
3. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiyev Yo. "Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari" – Toshkent, O'qituvchi, 1992. – 110b.
4. Mahmudov N. "O'qituvchi nutqi madaniyati". – Toshkent: 2009. – 188b.
5. Siddiq Mo'min. "So'zlashish sa'nati". – Farg'ona: 1997.
6. Ne'matov O., Bozorov O. "Til va nutq". – Toshkent: O'qituvchi, 1993. – 30b.